

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 41-51.
Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):41-51.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 338.2
<https://doi.org/>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ

Ирина Витальевна Султанова¹, Владислав Сергеевич Козлов²

^{1,2}Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия

¹irishkasult@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-1566-6843>

²e651-11@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5304-0896>

Аннотация. Статья посвящена анализу и разработке методов совершенствования организационно-экономического механизма развития транспортной системы. В условиях необходимости восстановления и модернизации транспортной инфраструктуры региона особое внимание уделено внедрению современных управленческих и технологических решений. Рассматриваются шесть ключевых подходов: аутсорсинг, бенчмаркинг, государственно-частное партнёрство, программно-целевой метод, саморегулирование и форсайт-технологии. Проведён сравнительный анализ их применимости и эффективности в контексте текущих условий Донецкой Народной Республики. Обоснована необходимость цифровизации ключевых узлов, внедрения интеллектуальных систем управления и формирования транспортных кластеров как основы для интеграции в транспортную систему Российской Федерации. Подчёркнута значимость институциональных изменений, подготовки кадров и взаимодействия с российским опытом, в частности – с практиками ОАО «РЖД». Полученные результаты позволяют сформировать комплексный подход к реформированию транспортной отрасли, сочетающий краткосрочные меры оптимизации с долгосрочными стратегическими преобразованиями.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, транспортная система, развитие транспортной системы, железнодорожная отрасль, методы управления

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Теоретико-методологические аспекты развития экономических систем на разных уровнях управления», регистрационный номер НИОКТР 124012200215-6.

Для цитирования: Султанова И. В., Козлов В. С. Совершенствование организационно-экономического механизма развития железнодорожной транспортной системы на основе современных методов управления // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 41-51. <https://doi.org/>.

Original article

IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAILWAY TRANSPORT SYSTEM BASED ON MODERN MANAGEMENT METHODS

Irina V. Sultanova¹, Vladislav S. Kozlov²

^{1,2}Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia

¹irishkasult@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-1566-6843>

²e651-11@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5304-0896>

Abstract. The article is devoted to the analysis and development of methods for improving the organizational and economic mechanism of the transport system development. In the context of the need to restore and modernize the region's transport infrastructure, special attention is paid to the introduction of modern management and technological solutions. Six key approaches are considered: outsourcing, benchmarking, public-private partnership, program-target method, self-regulation and foresight technologies. A comparative analysis of their applicability and effectiveness in the context of the current conditions of the Donetsk People's Republic has been carried out. The necessity of digitalization of key nodes, the introduction of intelligent control systems and the formation of transport clusters as a basis for integration into the transport system of the Russian Federation is substantiated. The importance of institutional changes, personnel training and interaction with the Russian experience, in particular, with the practices of Russian Railways, is emphasized. The results obtained allow us to form an integrated approach to the reform of the transport industry, combining short-term optimization measures with long-term strategic transformations.

Keywords: organizational and economic mechanism, transport system, development of the transport system, railway industry, management methods

Funding: the research was carried out within the framework of the fundamental research work "Theoretical and methodological aspects of the development of economic systems at different levels of management", R&D registration number 124012200215-6.

For citation: Sultanova I. V., Kozlov V. S. Improving the organizational and economic mechanism for the development of the railway transport system based on modern management methods // Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):41-51. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Совершенствование транспортной системы играет ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста. В частности, это касается регионов, обладающих значительным потенциалом. Для Донецкой Народной Республики совершенствование организационно-экономического механизма развития транспортной системы представляет особую важность из-за необходимости обновления и реконструкции инфраструктуры, оптимизации грузопотоков и повышения эффективности пассажирских услуг.

Не вызывает сомнения актуальность проблемы совершенствования организационно-экономического механизма развития транспортной системы. Современное состояние транспортной системы Донецкой Народной Республики можно охарактеризовать рядом актуальных вопросов, которые требуют структурного подхода. В первую очередь – это интеграция ФГУП «Железные дороги Новороссии» в новые транспортно-экономические коридоры. Во-вторых, необходимо повышать технологический уровень

инфраструктуры региона. В-третьих – привлечение инвестиций в транспортную систему. И, наконец, развитие взаимовыгодного сотрудничества среди всех участников сегментного формирования региональной экономики. В рамках данных вопросов рационально проанализировать эффективные методы совершенствования организационно-экономического механизма развития транспортной системы.

Цель и задачи

Целью исследования выступают анализ и разработка методов совершенствования организационно-экономического механизма развития железнодорожной транспортной системы. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: проанализировать современные методы оптимизации организационно-экономического механизма развития железнодорожной транспортной системы, разработать предложения и дать оценку перспектив внедрения методов и рекомендаций.

Методы исследования

В рамках написания статьи использовались методы системного, логического, сравнительного анализа с привлечением российского и зарубежного опыта решения социально-экономических проблем. Особое внимание было уделено обоснованности выводов.

Результаты исследования и их обсуждение

Транспортная система Донецкой Народной Республики характеризуется как достоинствами, так и недостатками. Одним из ключевых её преимуществ является развитая система железнодорожного транспорта, которая соединяет крупные промышленные предприятия, обеспечивает пассажирские перевозки и транспортировку значительных объёмов грузов. Преимущества железнодорожного сообщения заключаются в его высокой эффективности, надёжности, а также способности функционировать в различных климатических условиях и круглогодично. Однако, несмотря на это, железнодорожный транспорт в Донецкой Народной Республике сталкивается с рядом ограничений:

1. Высокие затраты энергии при перевозке грузов. К примеру, топливо требует значительных затрат.
2. Слабая пропускная способность железнодорожных путей. Часть железнодорожных путей бывают часто перегружены, что, в свою очередь, приводит к задержкам в сообщениях.
3. Низкий уровень развития скоростных перевозок. Отсутствие высокоскоростных железнодорожных линий в отдалённых регионах может приводить к ограничению в скорости доставки.

Данные вопросы особое значение имеют на уровне управления предприятием и развитием инфраструктуры. Кроме того, современное состояние в целом транспортной системы характеризуется рядом проблем на уровне государства и сегментного формирования, а именно:

1. Отсутствие единого государственного управления отраслью, что ограничивает стратегическое планирование и снижает эффективность реализуемых решений.
2. Технологическое отставание от мировых стандартов, которое проявляется в несоответствии подвижного состава современным требованиям и низком уровне цифровизации.
3. Высокая экологическая нагрузка, преимущественно от автомобильного транспорта, на долю которого приходится около 40 % вредных выбросов.

Из проведённых исследований [1-5] следует, что существующий организационно-экономический механизм развития транспортной системы остаётся недостаточно эффективным и требует совершенствования. В этой связи целесообразно проанализировать и внедрить различные современные методики, направленные на цифровизацию, модернизацию инфраструктуры и оптимизацию управления

логистическими потоками. Использование таких подходов с учётом отечественной специфики может способствовать формированию устойчивой и конкурентоспособной транспортной модели.

Современные методы совершенствования организационно-экономического механизма транспортной системы представляют собой совокупность инструментов для повышения эффективности управления отраслью. В научной литературе и практической деятельности особое внимание уделяется шести ключевым подходам: аутсорсингу, бенчмаркингу, государственно-частному партнёрству (ГЧП), программно-целевому подходу, саморегулированию и форсайт-технологиям [6]. Эти методы активно применяются в российской практике (например, в проектах «Чистые дороги» и «Гибкие тарифы»), и рационально проанализировать их с точки зрения преимуществ и возможности адаптации под условия Донецкой Народной Республики.

1. Аутсорсинг, как метод передачи операций и задач другим организациям, широко применяется в транспортной отрасли, чаще всего в сфере обслуживания инфраструктуры и логистики. Например, в России проект «Чистые дороги» предусматривает передачу обязанностей по уборке и содержанию дорожного полотна специализированным компаниям, что позволяет снизить нагрузку на государственные структуры.

2. Бенчмаркинг предполагает анализ и заимствование лучших практик у лидеров отрасли. В России этот метод активно используется для модернизации железнодорожного транспорта, например, при внедрении высокоскоростных магистралей по аналогии с европейскими и азиатскими технологиями. В реалиях Донецкой Народной Республики рационально выйти, в первую очередь, на уровень технологий ОАО «РЖД» [7].

Следует уделить особое внимание новым технологичным решениям ОАО «РЖД». На данный момент на предприятии внедряются системные изменения на управленческом и технологическом уровнях, направленные на кардинальное преобразование организационно-экономического механизма управления транспортной системой.

Одним из приоритетных направлений на начальном этапе совершенствования организационно-экономического механизма развития транспортной системы может стать локальная цифровизация ключевых транспортных узлов, таких как станции Донецк и Ясиноватая. Внедрение упрощённых автоматизированных систем управления движением, аналогичных российской системе управления движением поездов (РСУДП), позволит снизить нагрузку на диспетчерский персонал и сократить время задержек. Использование технологии мобильных блок-участков создаёт возможность увеличения пропускной способности без необходимости капитальной реконструкции, что особенно важно в условиях ограниченного финансирования.

Параллельно с этим целесообразно осуществлять технологическую и информационную синхронизацию с ОАО «РЖД». Переход на совместимые каналы связи и мониторинга движения (например, с использованием ГЛОНАСС) обеспечит стыковку с российскими маршрутами, включая направление Москва – Санкт-Петербург. Интеграция в единую логистическую платформу, такую как интеллектуальная система управления железнодорожным транспортом (ИСУЖТ), откроет новые возможности для планирования перевозок, повысит прозрачность и управляемость логистических процессов.

Не менее значимым направлением модернизации является повышение уровня безопасности и эффективности сортировочной инфраструктуры. Внедрение интеллектуальных систем контроля скорости вагонов и прогнозирующего торможения, по аналогии с решениями типа комплексной системы автоматизации управления сортировочным процессом (КСАУ СП), позволит существенно снизить аварийность

и повысить точность формирования составов, в частности, в условиях высоких нагрузок на перевозки угля и металлопродукции.

Наряду с техническими мерами необходимы изменения и на управленческом уровне. Формирование высокоэффективного регионального диспетчерского центра по модели ОАО «РЖД» обеспечит централизованное планирование и координацию перевозочного процесса. При этом важную роль будет играть подготовка квалифицированных кадров, способных работать с цифровыми системами и управлять высокотехнологичными объектами транспортной инфраструктуры. Образовательное сотрудничество с профильными учреждениями России может стать основой для формирования кадрового резерва отрасли.

Комплексный подход, сочетающий технологические инновации и институциональные преобразования, создаёт прочную основу для повышения эффективности железнодорожной системы Новороссии. В долгосрочной перспективе это обеспечит снижение эксплуатационных затрат, повысит надёжность и безопасность перевозок, а также создаст условия для более качественной интеграции в транспортную систему Российской Федерации.

3. Государственно-частное партнёрство является ключевым инструментом привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты. В России данный механизм активно применяется при строительстве платных автодорог, а также в процессе модернизации железнодорожных узлов. Как заявляет правительство, новый железнодорожный маршрут Мариуполь – Донецк – Москва уже построен, однако его эксплуатация откладывается до получения особого распоряжения. Это решение обусловлено необходимостью обеспечения полной технической, правовой и логистической готовности к запуску трансграничного сообщения, а также политико-административными факторами. Кроме того, наличие готовой инфраструктуры открывает возможности для предварительной подготовки к интеграции: тестирования цифровых платформ, настройки систем управления движением и согласования регламентов с ОАО «РЖД». Таким образом, даже в условиях временной приостановки движения, партнёрские проекты в сфере железнодорожного транспорта продолжают играть стратегическую роль в укреплении связей между регионами и формировании единого транспортного пространства.

4. Программно-целевой подход представляет собой метод управления, основанный на чётком планировании, поэтапной реализации и контроле достижения заданных целевых показателей. В Российской Федерации он применяется в рамках транспортной стратегии до 2030 года, в которой обозначены приоритетные направления развития инфраструктуры, включая цифровизацию, модернизацию подвижного состава и расширение логистических коридоров. Однако на текущем этапе ФГУП «Железные дороги Новороссии» не располагает достаточным техническим, финансовым и кадровым потенциалом для полного соответствия этим стандартам. В условиях новых регионов программно-целевой подход должен быть адаптирован с учётом реального состояния отрасли, доступных ресурсов и специфики региона. Это позволит выработать реалистичную стратегию развития железнодорожной системы, сбалансированную по целям, срокам и возможностям, и создать базу для поэтапного внедрения современных управленческих и технологических решений.

5. Саморегулируемые организации в транспортной сфере, такие как «Совет операторов железнодорожного подвижного состава», позволяют бизнесу самостоятельно устанавливать стандарты качества и контролировать их соблюдение. Такая модель способствует повышению ответственности бизнеса, улучшению сервисов и снижению административной нагрузки. В перспективе создание аналогичных саморегулирующих организаций в транспортной системе Донецкой Народной

Республики может стать действенным инструментом формирования конкурентной среды и повышения эффективности работы железнодорожного сектора.

К примеру, организационная структура и функции представителей саморегулирующей организации транспортной системы представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Организационная структура и функции саморегулирующей организации транспортной системы [составлено авторами]

Table 1 – Organisational structure and functions of the self-regulatory organisation of the transport system [compiled by the authors]

Структура	Представители	Функции
Совет учредителей	Представители Минтранса, промышленных предприятий и специалисты сферы железнодорожного транспорта	Формирование стратегий, утверждение стандартов, регламентов, уставов, контроль за финансовой прозрачностью
Технический комитет	Эксперты по железнодорожной технике и инфраструктуре, представители ремонтных депо, инженерных служб	Разработка стандартов на подвижной состав и обслуживание, оценка технической пригодности и инноваций и сертификация участников
Комиссия по контролю качества и аудиту	Аудиторы, представители независимых лабораторий и НИИ	Мониторинг соблюдения стандартов, проведение проверок, аудит безопасности, разработка рекомендаций по улучшению деятельности организации
Отдел обучения и повышения квалификации	Центры профессиональной подготовки, методисты и преподаватели высших учебных заведений	Проведение аттестации персонала, внедрение цифровых образовательных платформ
Комиссия по разрешению споров	Юристы, представители концерна «Железные дороги Новороссии» из разных городов	Арбитраж внутри организации, рассмотрение жалоб и споров между участниками транспортного процесса, защита прав членов концерна, сотрудников, клиентов и коммерческих партнёров
Информационно-аналитический центр	Специалисты по логистике и цифровым технологиям	Сбор и обработка данных по перевозкам, ведение цифровых баз данных и рейтингов операторов

6. Форсайт используется для долгосрочного прогнозирования развития транспорта с учётом технологических и социальных трендов. Этот метод позволяет выявлять перспективные направления развития, оценивать риски и формировать стратегические решения. В транспортной отрасли он применяется для определения ключевых векторов модернизации, включая внедрение цифровых технологий, развитие логистических хабов и устойчивой транспортной инфраструктуры. Для Донецкой Народной Республики форсайт-исследования могут стать важным инструментом в разработке собственной транспортной стратегии, учитывающей региональные особенности, доступные ресурсы и социально-экономические приоритеты.

Итак, учитывая существующие современные методы управления транспортной системой, следует также провести сравнительный анализ ключевых аспектов с точки зрения их применимости в условиях Донецкой Народной Республики. Для этого необходимо рассмотреть сильные и слабые стороны каждого из шести подходов:

аутсорсинга, бенчмаркинга, государственно-частного партнёрства, программно-целевого подхода, саморегулирования и форсайта. В таблице 2 представлены основные преимущества и недостатки каждого из указанных методов.

Таблица 2 – Преимущества и недостатки современных методов совершенствования организационно-экономического механизма развития транспортной системы [составлено авторами]

Table 2 – Advantages and disadvantages of modern methods of improving the organisational and economic mechanism of transport system development [compiled by the authors]

Наименование метода	Преимущества	Недостатки
Аутсорсинг	Снижение операционных затрат за счёт специализации подрядчиков. Повышение качества услуг благодаря конкуренции среди исполнителей. Гибкость в управлении ресурсами, особенно в условиях бюджетных ограничений	Риск потери контроля над критически важными процессами [6]. Законодательные ограничения, такие как требования к уставному капиталу аутсорсинговых компаний [8]. Возможное ухудшение условий труда работников при передаче функций внешним исполнителям
Бенчмаркинг	Ускорение внедрения инноваций за счёт изучения успешного опыта. Повышение конкурентоспособности транспортных услуг. Оптимизация затрат путём выявления наиболее эффективных решений	Ограниченная применимость зарубежного опыта из-за различий в законодательстве и инфраструктуре [9]. Риск поверхностного копирования без учёта локальных особенностей
Государственно-частное партнёрство	Доступ к дополнительным источникам финансирования. Распределение рисков между государством и бизнесом. Повышение эффективности реализации крупных проектов	Отсутствие единого федерального закона, регулирующего государственно-частное партнёрство, что создаёт правовую неопределённость [6]. Длительные сроки согласования проектов и высокие транзакционные издержки
Программно-целевой подход	Системность и прозрачность управления Возможность корректировки стратегии в зависимости от изменяющихся условий. Интеграция с другими отраслевыми программами	Жёсткость в реализации, которая может препятствовать оперативному реагированию на новые вызовы. Риск формального подхода к достижению KPI без учёта реальных потребностей
Создание саморегулирующей организации железнодорожной отрасли	Снижение административной нагрузки на государство. Гибкость в адаптации стандартов к специфике отрасли	Недостаточная развитость механизмов контроля в некоторых сегментах [9]. Риск монополизации рынка крупными игроками
Форсайт-технологии	Возможность заблаговременной подготовки к изменениям. Учёт инновационных сценариев (например, переход на беспилотный транспорт)	Высокая зависимость от качества исходных данных. Сложность верификации долгосрочных прогнозов

Итак, для повышения эффективности организационно-экономического механизма транспортной системы методы следует применять поэтапно.

Уже сейчас целесообразно внедрять аутсорсинг, бенчмаркинг и создавать саморегулируемые организации. Эти подходы позволяют быстро сократить затраты, повысить качество услуг и снизить административную нагрузку без необходимости масштабных реформ. Параллельно можно развивать программно-целевой подход и государственно-частное партнёрство. Они требуют большей организационной подготовки, но обеспечивают системность управления и привлечение инвестиций.

Форсайт-технологии следует применять позже – как инструмент стратегического планирования и адаптации к будущим изменениям. Их внедрение возможно при наличии надёжной аналитики и квалифицированных специалистов.

Таким образом, необходима гибкая стратегия: сочетание быстрореализуемых мер с параллельной подготовкой к долгосрочным реформам.

В связи с этими методами важным шагом для достижения комплексной модернизации транспортной системы является развитие трансграничных транспортных кластеров (ТТК), особенно в приграничных регионах, таких как Донецкая Народная Республика. Внедрение кластерного подхода в логистику позволит не только ускорить восстановление транспортной инфраструктуры, но и активно интегрировать республику в более широкие региональные и международные транспортные сети.

Трансграничный транспортный кластер представляет собой объединение различных участников логистической и транспортной системы – от государственных органов и железнодорожных предприятий до научных институтов и частных логистических компаний. Главная идея – выстроить сотрудничество между всеми участниками на принципах горизонтальной интеграции, где взаимодействие строится на партнерских отношениях, а не на жёсткой иерархии.

Одним из ключевых преимуществ кластерного подхода является синергетический эффект: участники кластера совместно используют инфраструктуру, технологии, кадры, что позволяет сократить издержки, повысить гибкость и адаптивность системы. Важным элементом развития ТТК также становится государственно-частное партнёрство, как уже упоминалось ранее, обеспечивающее приток инвестиций в инфраструктуру, а также цифровизация, направленная на автоматизацию процессов и прозрачность управления грузопотоками.

Успешный опыт кластеризации наблюдается в странах Европейского союза, например в Польше и Германии, где создание логистических кластеров позволило сократить логистические издержки на 20-30%. Примером трансграничного сотрудничества может служить реализация китайско-российских проектов, таких как транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», которые наглядно демонстрируют потенциал кластерного подхода в укреплении внешнеэкономических связей.

Для ФГУП «Железные дороги Новороссии» кластерный подход представляет собой не только механизм экономической модернизации, но и стратегию ускоренной интеграции с Российской Федерацией. Географическое положение республики и наличие промышленного потенциала делают её естественной частью транспортного маршрута Донецк – Москва – Санкт-Петербург. Создание ТТК позволит снизить себестоимость грузоперевозок за счёт оптимизации логистических цепочек и кооперации между участниками, а также привлечь инвестиции в критически важную инфраструктуру: железные дороги, сортировочные станции, мультимодальные терминалы и цифровые системы управления.

Внедрение кластерного механизма в транспортную сеть также должно происходить поэтапно.

Первый этап – создание базовой инфраструктуры кластера, то есть формирование устойчивой институциональной и организационной структуры. В качестве ядра ТТК выступает ФГУП «Железные дороги Новороссии», вокруг которого будет выстраиваться взаимодействие с промышленными предприятиями (в частности, угольной и металлургической отрасли), логистическими операторами, образовательными и научно-исследовательскими учреждениями.

На государственном уровне необходимо создать Совет при правительстве регионов, который займётся стратегическим планированием и координацией между участниками. Разработка региональной программы развития ТТК – ещё один важный пункт данного этапа. Она может быть построена по аналогии с успешными моделями транспортного сотрудничества в регионах Приморья.

Второй этап – интеграция с логистической системой ОАО «РЖД». Для эффективной работы кластера важно обеспечить гармонизацию технологических стандартов и цифровую совместимость с системой РЖД. Это включает переход на единую цифровую платформу управления перевозками – РСУДП, а также подключение к логистическим платформам.

В рамках пилотного проекта можно организовать высокоэффективный маршрут Донецк – Ростов-на-Дону с внедрением автоматизированного управления и цифрового слежения за грузопотоками. Также потребуются модернизация ключевых сортировочных станций, таких как Ясиноватая и Иловыйск, по стандартам российских транспортных узлов.

Третий этап – финансирование и механизм ГЧП. Финансирование создания и развития кластера может осуществляться за счёт нескольких источников: бюджета регионов, программ приграничного сотрудничества РФ и, в большей степени, частных инвестиций. Эффективными финансовыми инструментами могут стать краудинвестинг – для сбора средств на создание логистических центров, и факторинг, ускоряющий расчёты между участниками кластера.

Заключительный этап – цифровизация и экологичность. Важное направление – развитие цифровой и «зелёной» логистики. Это предполагает внедрение систем ГЛОНАСС для отслеживания грузов, автоматизированных таможенных решений (что значительно сократит время на оформление таможенных процедур), а также экологических инициатив. Например, перевод части грузов на электротягу при условии подключения к энергосетям РФ, и оптимизация маршрутов с целью снижения выбросов CO₂.

Таким образом, мы можем оценить экономические выгоды от реализации проекта. Ожидается рост грузооборота на 25-30 %, а также снижение логистических издержек на 15-20 %. Существенно повысится качество инфраструктуры: модернизируются узлы и создадутся новые логистические центры. Социальный эффект заключается в создании до 5-7 тысяч новых рабочих мест в смежных отраслях, включая транспорт, логистику и сервисное обслуживание.

С политической точки зрения, развитие кластера станет важным шагом к укреплению связей между регионами России и выходу на новые международные рынки.

В условиях текущих экономических и политических реалий кластерный подход – это наиболее рациональная и быстрая стратегия модернизации организационно-экономического механизма развития транспортной системы. Он позволяет с минимальными затратами создать работающую экосистему сотрудничества, усилить внешние связи и привлечь внешние инвестиции. Ключевыми условиями успеха выступают: поддержка со стороны правительства Российской Федерации (в вопросах стандартизации и финансирования), создание единого управляющего центра, а также приоритет цифровизации и ГЧП.

Выводы

Совершенствование организационно-экономического механизма развития транспортной системы является ключевым аспектом обеспечения устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности регионов. С учётом текущего состояния инфраструктуры, необходимо реализовать комплекс мер, направленных на цифровизацию, модернизацию и оптимизацию процессов. Рассмотрены методы совершенствования данного механизма, такие как: аутсорсинг, бенчмаркинг, государственно-частное партнёрство, программно-целевой подход, саморегулирование и форсайт-технологии, и дана оценка эффективности их реализации.

Основное внимание следует уделить цифровизации ключевых транспортных узлов и созданию интегрированных логистических платформ, что позволит существенно повысить эффективность и безопасность перевозок. Модернизация инфраструктуры, использование интеллектуальных систем управления движением и развитие системы ГЧП помогут привлечь инвестиции и улучшить качество транспортных услуг.

Ключевым шагом для повышения эффективности железнодорожной отрасли является внедрение кластерного подхода, который объединяет всех участников транспортной и логистической экосистемы. Создание трансграничных транспортных кластеров с интеграцией в систему ОАО «РЖД» обеспечит синергетический эффект и ускорит восстановление инфраструктуры. В долгосрочной перспективе это позволит снизить издержки, улучшить качество инфраструктуры и создать новые рабочие места.

Таким образом, комплексное применение современных методов управления, развитие кластерных инициатив и внедрение цифровых технологий создадут основу для успешной модернизации транспортной системы и эффективной интеграции железнодорожной отрасли новых регионов Российской Федерации в российскую и международную транспортные сети.

Список источников

1. Козлов В. С., Султанова И. В. Подходы к оценке влияния ключевых проблем и тенденций развития транспортной системы на экономику региона // Экономика, предпринимательство и право. 2024. Т. 14, № 12. С. 7291-7302. <https://doi.org/10.18334/epp.14.12.122227>.

2. Галиева Г. Р., Чупина И. П. Транспортная система России: проблемы и стратегия развития // Актуальные вопросы развития современного общества, экономики и профессионального образования: материалы XVII Междунар. молодёж. науч.-практ. конф.: в 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2020. С. 24-27. URL: <https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/39292>.

3. Сидоренко К. И. Направления совершенствования транспортной системы Донецкой Народной Республики // Вестник Института экономических исследований. 2020. № 1(17). С. 130-138. URL: <https://journals.econri.org/index.php/journal/article/view/326>.

4. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р. URL: <https://rosavtodor.ru/docs/ofitsialnye-dokumenty/270881>.

5. Kozlov V. S., Sultanova I. V. Features of the management of the transport system and its impact on the economy of the region // *Modern Informatization Problems in Simulation and Social Technologies (MIP-2025'SCT)*: Proceedings of the XXX International Open Science Conference (Yelm, WA, USA, January 9-10, 2025). Yelm: Science Book Publishing House LLC, 2025. P. 74-78. EDN: JPPYYY.

6. Эмирова А. Е. Инновационные технологии в организационно-экономических механизмах развития транспорта // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2016. № 1. С. 137-143. URL: <https://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/15288.pdf>.

7. Распоряжение ОАО «РЖД» от 15 апреля 2015 г. № 983р «Об утверждении Типовых требований к системе менеджмента безопасности движения в ОАО «РЖД»» (с изм. и доп.). URL: <https://base.garant.ru/71066624/>.

8. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 12.12.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 19. Ст. 2310. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162598/.

9. Саргина А. В. Концепция управления региональной транспортной инфраструктурой // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Т. 13, № 4-1. С. 197-205. <https://doi.org/10.34670/AR.2023.34.55.026>. EDN: KOFLVD.

Информация об авторах

И. В. Султанова – аспирант кафедры менеджмента непроизводственной сферы;
В. С. Козлов – профессор кафедры менеджмента непроизводственной сферы, доктор экономических наук, доцент.

Information about the authors

I. V. Sultanova – postgraduate student of the Department of Management of Non-Industrial Sphere;
V. S. Kozlov – Professor of the Department of Management of Non-Industrial Sphere, Doctor of Economics, Associate Professor.

Вклад авторов

Султанова И. В. – исследование, написание текста, доработка, итоговые выводы;
Козлов В. С. – научное руководство, концепция исследования, развитие методологии.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors

Sultanova I. V. – research, writing, revision, final conclusions;
Kozlov V. S. – scientific guidance, research concept, methodology development.

The authors declare no conflict of interest.

Статья поступила в редакцию 14.04.2025; одобрена после рецензирования 21.04.2025; принята к публикации 22.04.2025.

The article was submitted 14.04.2025; approved after reviewing 21.04.2025; accepted for publication 22.04.2025.